

het seizoen aan de treilvisserij deelnemen. De stoomloggers (Vlaardingen) zijn slechts geschikt voor beugvisserij op kolharing, zoodat het seizoensvraagstuk hier nog niet is opgelost.
B b III (—) *Econ. Statistische Berichten* 22 Jan. 1930

V. INDUSTRIE

Regeling voor de grondstoffen

Vooy's, Prof. Ir. I. S. P. de — De tijd voor een internationale instantie is nog niet daar; eerst moeten nog nationale oplossingen worden gevonden. Een drietal leerzame pogingen tot oplossing worden door schr. gezien: de steenkolenmijnbouw in Engeland en het steenkool- en olieprobleem in de V. S.
B b V 1 (B 3) *Econ. Statistische Berichten* 15 Jan. 1930

Foundry costing

Hargrave, T. H. — Het vaststellen van een gemiddelden kostprijs per gewichtseenheid is misleidend. Schr. bespreekt de grondslagen volgens welke de kostprijscalculatie in een ijzergieterij moet worden uitgevoerd en geeft eenige modellen.
B b V 3 (A 24) *The Accountants' Magazine* Nov. 1929

De fiets — een probleem

Hoogstraten, Ir. S. van — Schr. geeft gedetailleerde beschouwingen over productie en verbruik van rijwielen in Nederland en over de verhoudingen tusschen montagefabrieken, rijwielabrieken en leveranciers.
B b V 20 (B 7) *Maatschappij-Belangen* Jan. 1930

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Beoordeeling der financieele positie van spoor- en tramwegondernemingen

Doornaar, H. W. — Aan de hand van cijfervoorbeelden wordt besproken, waarop gelet moet worden bij het beoordeelen van een gepubliceerde balans van een spoor- en tramwegmaatschappij.
B b VII 2 (B 7) *Maandblad voor het Boekhouden* Dec. 1929

Een en ander over de ontwikkeling van den postdienst in Nederlandsch Oost-Indië

Stokvis, H. J. — Schr. geeft een historisch overzicht van de ontwikkeling van den postdienst in Nederlandsch O.-Indië, aanvangend in de tijden van de O.-Ind. Compagnie tot aan de postreglementen na 1900.
B b VII 8 (B 9) *Koloniale Studiën* Dec. 1929

IX. VERZEKERING

Aandeelen als object van belegging voor levensverzekeringmaatschappijen

Niemeyer, Dr. M. — Schr. vermeldt de verschillende onderzoeken van den laatsten tijd, die aantoonen, dat belegging in aandelen op den langen duur betere resultaten geeft dan belegging in obligaties. Schr. onderzoekt vervolgens het standpunt van een 10-tal Nederlandsche levensverzekeringmaatschappijen t.o.v. belegging in aandelen. Het percentage loopt zeer uiteen. Het maximale percentage was 6.82%, waartegenover schr. een belegging van 10% in aandelen bepleit.
B b IX 2 (B 8) *De Levensverzekering* Jan. 1930

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Angé, Louis. Savoir vendre. Paris, 1930.
Arbeitsschulung. I. Jahrg. Heft 1. Düsseldorf, 1930.
Bolling, C. L. Retail salesmanship. London, 1930.
Christoffel, G. U. Kaufmännische Organisation im Kleingewerbe. Frankfurt am Main, 1929.
Dahmen, Josef. Die Aachener Tuchindustrie. Ihre wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen. Eine theoretische Untersuchung der Standortfaktoren für die wirtschaftliche Praxis der Aachener Tuchindustrie. Leipzig, 1930.
Damiën, René. Étude mathématique et graphique des opérations financières. Paris, 1930.
Dorka, Karl. Die deutsche Portlandzementindustrie im Lichte ihrer Bilanzen. Berlin, 1929.

Fabrikationskontrolle auf Grund statistischer Methoden (Technische Grosszahl Forschung). Vorträge hrsg. von H. C. Plaut. Berlin, 1930.

Fischer, Bruno. Werbung und Organisation. Ihre Bedeutung für den Fabrikbetrieb. Leipzig, 1929.

Fischer Guido. Mensch und Arbeit, ihre Bedeutung im modernen Betrieb. Zürich, 1930.

Foster, O. D. Making money in the stock market. New York, 1930.

Franke, H. H. Die rechtspolitischen Grundlagen der Reform des Wettbewerbsrechts. Berlin, 1930.

Frederick, J. G. Selling by telephone. London, 1930.

Gruyter, G. J. M. de Winstproblemen. 's-Hertogenbosch, 1930.

Harrison, G. C. Standard costs. New York, 1930.

Hoffman, Gertrud. Zusammenschlussbestrebungen in der deutschen Linoleumwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung des Kartellgedankens. Engelsdorf-Leipzig, 1929.

Jentsch, Walter Hans. Der Arbeitsmarkt in Mitteldeutschland. Erfurt, 1929.

Klein, Arthur St. Einiges über Fachliteratur und über die Herstellungskosten von Zeitungsdruck in Nordamerika. Die bildliche Darstellung von wirtschaftlichen Betriebsergebnissen. Kosten- und Gewinnberechnung von Papierfabriken. Holzschiff- und Zellstoff-Kalkulation. 4 Aufsätze. Biberach a. d. Ritz, 1929.

Kuczynski, Jürgen und Marguerite Kuczynski. Der Fabrikarbeiter in der amerikanischen Wirtschaft. Leipzig, 1930.

Kuo-Ching Tsao. Der chinesische Tee auf dem europäischen und amerikanischen Märkte. Engelsdorff-Leipzig, 1929.

Kuznets, Simon S. Secular movements in production and prices. Their nature, their bearing upon cyclical fluctuations. Boston, 1930.

Lohmann, Martin. Der Wirtschaftsplan des Betriebes und der Unternehmung. Die kaufmännische Budgetrechnung. Berlin-Wannsee, 1930.

Magee, M. A. Trends in location of the women's clothing industry. Chicago, 1930.

Malcolm, A. G. De houthandel van Nederland. Amsterdam, 1930.

Meithner, Karl. Die Preisbildung an der Effektenbörse. Wien, 1930.

Miller, C. E. How to write advertisements. London, 1930.

Nimptsch, R. Marktbeobachtung und Wirtschaftsführung in der Kraftfahrzeugindustrie. Berlin-Charlottenburg, 1930.

Organization, Rational, and industrial relations. A symposium of views from management, labour and the social sciences. Publ. by the Intern. Industrial relations Assoc. Ed. M. L. Fledderus. The Hague, 1930.

Partington, John E. Railroad purchasing and the business cycle. Washington, 1930.

Peters, Alfred. Technische und ökonomische Rationalität. Leipzig, 1929.

Richtzahlen aus amerikanischen und deutschen Warenhäusern. Berlin, 1930.

Seyderheim, K. Unkostensätze und Nebenbetriebskosten in Maschinenfabriken und verwandten Betrieben unter besonderer Berücksichtigung des Beschäftigungsgrades. Berlin, 1929.

Stephenson, J. Economics of the wholesale and retail trade. New York, 1929.

Urwick, L. Meaning of rationalisation. London, 1929.

Wagner, Erich. Berufsumwelt und geistige Leistung bei Jugendlichen. Halle, 1930.

Zevenbergen, Chr. Het afbetalingcontract. Arnhem, 1930.

B. Boekhouden en Accountancy

Dalen, P. van. Centraal kasbeheer in Den Helder. Purmerend, 1930.

Lefèbvre, R. et J. Lefèbvre. La réévaluation des bilans au point de vue fiscal. Paris, 1930.

Michligk, Paul. Das Abrechnungswesen im Zeitungs- und Zeitschriften-Verlag (aufgebaut auf dem System der „Definitiv“ Kontroll-Buchhaltung). Berlin, 1929.

Piston, Fritz. Monats- und Jahres-Abschluss einer taylorisierten Buchhaltung (einschl. Buchungsbeispiele). Stuttgart, 1929.

Welzstein, Joseph Johann. Bilanzsicherheit. Mühlhausen i. Th., 1929.

**FEDERATIEF EXAMEN VAN HET NEDERLANDSCH
INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS EN DE NEDERLAND-
SCHE ORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS**

Financieele Rekenkunde

DONDERDAG 15 MEI 1930

Beschikbare tijd vier uur

- N.B. 1. Aan de kandidaten wordt verzocht elk vraagstuk op een *afzonderlijk* stuk papier te maken.
2. De kandidaten zijn vrij in de keuze van de volgorde, waarin zij de vraagstukken wenschen te maken.

I

Een maatschappij, welke telkens aan het begin van de jaren 1936 tot en met 1940 *f* 10.000.— beschikbaar wilde hebben, heeft daartoe een fonds gevormd, waarin zij aan het begin van elk jaar, aanvangende 1 Januari 1920, een gelijk bedrag heeft gestort en wel zooveel, dat op basis van een jaarlijkschen rentevoet van 4 %, de benoodigde gelden in de toekomst juist aanwezig zullen zijn. De laatste storting in het fonds zal geschieden op 1 Januari 1935. Intusschen heeft zij de stortingen in het fonds niet kunnen doen in de jaren 1925 tot en met 1929 en vraagt nu, hoeveel zij jaarlijks in de nog resterende jaren zal moeten storten om den achterstand in te halen.

II

Een Maatschappij van weldadigheid sluit een 3 % obligatieleening *a pari* tot een bedrag van *f* 100.000.—.

Zij belegt de door deze leening verkregen gelden à 5 % 's jaars en gebruikt van het verschil tusschen gekweekte en betaalde rente jaarlijks de helft voor liefdadige doeleinden en de andere helft tot aflossing op de obligatieleening.

Na hoeveel jaar zal deze geheel zijn afgelost?

III

Een 5 % leening moet in *n* jaar worden afgelost met 1 % agio (aflossingspremie). De aflossingen moeten zoodanig geregeld worden dat aflossing, agio en intrest ieder jaar tezamen hetzelfde bedrag vormen.

Bij de samenstelling van het amortisatieplan wordt de hierboven genoemde voorwaarde verkeerdt gelezen en handelt men alsof de gestelde conditie luidde: „De leening moet worden afgelost met annuïteiten, waarvan iedere volgende 1 % grooter is dan de voorafgaande”.

In het „juiste” aflossingsplan is het 4e aflossingsbestanddeel *f* 3514.34 en het laatste *f* 7613.70.

In het „foutieve” aflossingsplan is de eerste annuïteit *f* 7405.72.

Gevraagd:

- a. Hoeveel jaren duurt de aflossing van de leening?
b. Hoe groot is de leening?

IV

- a. Volgens een bekende formule is de rentabiliteit eener leening ter grootte van *K*

$$C = K \frac{i}{i_1} + (1 - \frac{i}{i_1}) C_a$$

waarin *i* voorstelt één honderdste van den nominalen rentevoet der leening, *i*₁ één honderdste van den reëlen rentevoet en *C*_a de contante waarde der aflossingen.

Toon uit deze formule aan, dat het totale disagio, dat deze rentabiliteitswaarde aanwijst, gelijk is aan

$$(K - C_a) (1 - \frac{i}{i_1}) \quad (1)$$

N.B. Men veronderstelt *i* < *i*₁.

- b. Toon aan, dat de afschrijving, die ieder jaar op het disagio moet plaats grijpen, kan bepaald worden uit een formule

$$d = (i_1 - i) C_a \quad (2)$$

waarin *C*_a telkens de contante waarde der nog te verrichten aflossingen bij den aanvang van het jaar voorstelt.

- c. Toon aan, dat de afschrijvingen over den geheelen duur der leening, elk berekend volgens formule (2), (waarin dus *C*_a van jaar tot jaar verandert), samen gelijk zijn aan den vorm (1) onder a vermeld.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Winstproblemen door *Dr. G. J. M. de Gruyter*. Uitgave van de N.V. *Teulings'* Uitgeversmij. 's-Hertogenbosch 1930. Prijs *f* 3.90.

De strijd tegen den fiscus door *Mr. J. H. van Doorn*. Uitgave van *H. P. Leopold's* Uitgevers-Mij. Den Haag. Prijs *f* 1.50.

Beknopte Belastinggids door *M. J. H. Smeets* en *J. H. Meihuizen*. Uitgave van *L. J. Veen's* Uitgevers-Mij. Amsterdam 1930. 2e druk. Prijs *f* 2.50.

Fiscaal recht, repertorium van de Nederl. Jurisprudentie in belastingzaken door *Mr. Y. Langhout*. Uitgave van de N.V. Het Repertorium. Amsterdam 1930.

Handelsrekenen voor de acte boekhouden M.O. door *H. L. C. Kok*, 1e deel A. Uitgave van *J. B. Wolters* Groningen—Den Haag 1930. Prijs *f* 6.90.

Enige beschouwingen over Handelsorganisatie en bedrijfsorganisatie door *Mr. Dr. L. Triebels*. Uitgave van *J. B. Wolters*, Groningen—Den Haag 1930. Prijs *f* 0.75.

Examen-serie C, 130 opgaven, ten dienste van hen, die zich voorbereiden voor een der praktijk-examens of voor de lagere acte Handelskennis, door *J. Peper*, 2e druk. Uitgave van *C. A. J. van Dishoek N.V.*. Bussum 1930.

Praktisch Handelsrekenen door *W. de Groot* en *J. Peper*, 1e deel 9e druk. Uitgave van *C. A. J. v. Dishoek N.V.* Bussum 1930.